

Научная статья

УДК 070

DOI: 10.5281/zenodo.18098706

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ОРУЖИЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ

© 2025 Д.В. Неренц

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»

ORCID 0000-0002-6370-0157

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Искусственный интеллект в условиях информационной войны XXI века можно рассматривать двояко: как угрозу и как способ защиты. Уже не раз и теоретики, и практики делали акцент на том, что на данном этапе нейросети представляют собой мощный инструмент, а как им воспользоваться — каждый решает сам. Однако, несмотря на повышение уровня медиаграмотности и достаточно высокий уровень осторожности медиапотребителей, злоумышленники находят новые пути для обмана и манипуляций, а государство и СМИ, наоборот, проводят эксперименты с использованием ИИ в качестве оружия в борьбе с вредоносным контентом. В статье предпринята попытка систематизировать накопленный опыт и на основе проведенного среди студентов факультета журналистики опроса соотнести уровень пользы и вреда от использования этой технологии. В качестве методов исследования выступают метод обобщения и систематизации, метод анализа контента, а также метод опроса.

Ключевые слова: журналистика, СМИ, информационная война, искусственный интеллект (ИИ), нейросети, информационная угроза, опрос, факультет журналистики.

Для цитирования: Неренц Д. В. Искусственный интеллект как оружие в информационной войне / Д. В. Неренц // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 197–208. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18098706>.

Введение. Эпоха цифровизации стала временем кардинальных перемен в медиапотреблении аудитории. Изменились условия доставки контента, гаджеты стали неотъемлемым атрибутом жизни каждого человека, мессенджеры все больше заменяют людям личную коммуникацию (более того, для некоторых нейросеть теперь наиболее предпочтительный собеседник), социальные сети становятся главным источником информации, успешно вытесняя традиционные СМИ. И все это происходит на фоне обострившейся фазы информационной войны, которую можно рассматривать как процесс манипуляции предоставляемыми массовой аудитории сведениями в целях продвижения интересов определенных лиц или организаций, дестабилизации политической и социальной сфер деятельности в недружественной стране, разобщения мнения граждан по определенным вопросам.

Очевидно, что в подобных условиях именно на виртуальное пространство делаются основные ставки. Telegram-каналы, социальные сети, интернет-сайты — площадки, где разворачивается большинство информационных кампаний. И сегодня технологии искусственного интеллекта стали не только эффективным средством в преодолении культурных, языковых, образовательных барьеров, но и серьезным оружием в борьбе за управление восприятием реальности аудитории.

В научной литературе уже неоднократно были описаны возможные угрозы от искусственного интеллекта в условиях информационной войны. О том, какие существуют виды ИИ и в чем их опасности описали А.А. Колодка, П.В. Метелкин и В.В. Леоненко [5]. О важности внедрения искусственного интеллекта в различные сферы деятельности пишет А.Д. Бортник [1]. С. Льюис и М. Логан [10] описывают перспективы применения технологий ИИ. О возможностях и угрозах нейросетей упоминают в своих работах А.О. Третьяков, О.Г. Филатова, Д.В. Жук [8], А.Д. Иванов [3]. Д.В. Неренц предлагает рассматривать искусственный интеллект не только как эффективный инструмент, но и как серьезное «информационное оружие» [7]. Учитывая, что одной из самых эффективных информационных угроз, создаваемых ИИ, является фейк-контент, важно отметить исследования в этой области. Так, Е.И. Галяшина пишет о понятии и сущности фейка и фейкинга, отмечает причины распространения фейков [2]. Способы распознавания лжи в медиатекстах также представлены в труде А.М. Шестериной и И.А. Стернина [6]. Авторы монографии «Фейки: коммуникация, смыслы, ответственность» пишут о коммуникативной природе фейка, семантике фейка и формировании фейкового контента в гипертексте цифровых медиа [9]. В зарубежной научной среде также представлено достаточное количество трудов, посвященных проблемам фейков и дипфейков в мировом инфополе. Среди них — материал Дж. Стрея, который говорит о высоком риске столкновения с фейками в журналистских расследованиях, о галлюцинировании нейросетей и опасностях, которые могут из-за этого последовать [12]. При этом большинство исследователей выказывают серьезные опасения касательно постоянного совершенствования технологий нейросетей и отмечают множество негативных последствий от их применения.

Отличительные особенности применения ИИ в информационном пространстве. Определение понятия «искусственный интеллект» в рамках федерального проекта по развитию ИИ и Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. представляет собой следующее описание: «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека...» [24].

Отходя от официальной терминологии, интересно отметить, что эксперт в области ИИ С.В. Карелов указывает на существование более 200 официальных определений понятия «искусственный интеллект» [16]. Исследователи в каждой области дают свою интерпретацию в зависимости от целей и задач, которые ИИ решает в этой сфере деятельности. Поскольку данное исследование посвящено искусственному интеллекту как оружию в информационной войне, следовательно, мы будем понимать ИИ как комплекс технологий, способных выполнять творческие и технические задачи в контексте создания информационного контента, формируя тем самым повестку дня и оказывая воздействие на общественное мнение и сознание.

Технологии ИИ постоянно развиваются и все больше влияют на все сферы деятельности. Так можно уверенно сказать, что в 2025 г. тема применения ИИ в условиях активной фазы информационной войны все более актуальна. Нейросети могут заменить человека при подготовке текстовых материалов, создавать фотоиллюстрации по любой теме, превратить одного человека в другого в видеороликах с помощью технологии дипфейка.

Самый важный кластер данных, способный оказать как серьезное положительное влияние, так и стать крайне опасной информационной угрозой, — данные о людях. Для высокой точности прогнозов и выводов от алгоритмов распознавания образов, требуются

огромные объемы данных. Чем более открыта страна в плане сбора персональных данных и чем слабее требования к защите неприкосновенности частной жизни граждан, тем более высока вероятность создания эффективных алгоритмов, способных с предельной точностью угадывать интересы, предпочтения, привычки, желания каждого пользователя цифровых технологий. Активному сбору таких данных помогают звонки, покупки онлайн, посты с фотографиями или видео, отметки геолокаций в социальных сетях, использование «умных» часов, мобильных приложений и пр. Все это используют злоумышленники, способные благодаря такому неисчерпаемому ресурсу повлиять на мировоззрение, жизненные ценности человека, изменить образ жизни и привычки пользователя и способствовать формированию общественного мнения.

Ученые выделяют три фазы развития искусственного интеллекта [5, с. 41]. Первая — это слабый ИИ (нижний уровень иерархии). По-другому его можно назвать нейросетями, т. е. это технология, способная учиться на предложенных данных и выполнять исключительно четко поставленные задачи на основе прописанных решений (или алгоритмов). Он способен обрабатывать определенные задачи или выполнять узконаправленные функции. Примерами могут послужить системы распознавания голоса, рекомендательные системы, чат-боты. Вторая фаза — сильный ИИ (Artificial General Intelligence или AGI). Это автономный (независимый) разум, мыслящий на уровне человека — способен самостоятельно развивать глубокое понимание мира или выполнять широкий спектр задач на уровне человеческого интеллекта. И третья — искусственный сверхинтеллект (ASI) — интеллект, который способен превзойти человеческий ум в любой сфере, в том числе творчества и социальных навыков. Учитывая, что сейчас разработчики находятся на первой фазе, можно предполагать, что в ближайшие несколько десятков лет осуществится переход во вторую фазу, где ИИ станет самостоятельным и более мощным. О третьей фазе развития пока можно говорить только в контексте научной фантастики.

В то же время искусственный интеллект так резко развивается, что становится менее заметен для человека. Личные данные анализируются, уточняются неочевидно для самих пользователей, а человеческая способность понимать, каким способом автономные системы принимают решения, снижается. Таким образом, на данном этапе большая часть аудитории не в состоянии понять, каким образом ИИ влияет на нашу жизнь, и этот разрыв продолжает расти.

Положительные и отрицательные стороны использования ИИ. Достоинства и недостатки технологий ИИ стали предметом оживленных дискуссий благодаря осознанию того, что «машины» уже не просто помощники в решении простейших задач, а серьезные инструменты, которые используются буквально везде. В каждой сфере деятельности ИИ применяют по-своему: где-то он помогает в работе специалистов, занимается мониторингом, анализирует большие массивы данных, создает какие-то продукты, ищет материалы, придумывает новые идеи и т.д. Кажется, что его возможности уже сейчас безграничны при умелой настройке. В интернете благодаря поисковому запросу можно встретить более 30 различных вариаций нейросетей, чат-ботов и виртуальных помощников. Многие компании разрабатывают свои программы на основе ИИ для использования внутри организации.

В 2024 г. наибольшую долю рынка ИИ занимали банковское дело, финансовые услуги, страхование и здравоохранение. Согласно прогнозам, предоставленным изданием РБК, в 2025 г. инструменты искусственного интеллекта будут использовать 314 млн человек, а к 2030 г. их количество вырастет до 729 млн [20]. Более того, к 2026 г. 90% интернет-контента будет создаваться с помощью ИИ. 97% пользователей мобильных телефонов используют

голосовых помощников на базе ИИ, и 41% считают, что искусственный интеллект тем или иным образом улучшит их жизнь. На сегодняшний день более 1,5 млрд человек в мире используют чат-ботов [20]. Можно представить, насколько уязвимыми становятся пользователи, если их данные попадают в руки недоброжелателей.

В 2023 г. НТВ опубликовал репортаж на своем сайте о том, какие перспективы ждут человечество в случае самого худшего сценария с использованием ИИ [26]. Технология будет представлять опасность, если станет обладать собственными мыслями, чувствами и методами влияния на разум человека. Однако сейчас ИИ — лишь инструмент для людей. Согласно мнению сотрудников телеканала НТВ, искусственный интеллект всегда будет дополнением к человеку. Возможны опасения, но вероятность их реализации крайне мала, и ответ на этот вопрос пока что однозначен: взаимодействие между ИИ и людьми будет взаимовыгодным, а не конкурирующим.

Сегодня, с одной стороны, растет интерес к возможностям ИИ. По данным Яндекса, с начала 2022 г. нейросетями стали интересоваться в 15 раз чаще. И слово *нейросеть* в запросах встречается так же часто, как *караоке* или *рыбалка* [23]. С другой стороны, ощутимо и недоверие аудитории к нейросетям и компьютерным алгоритмам, которое может стать существенной преградой на пути развития ИИ. Согласно исследованию ВЦИОМ, в 2022 г. более трети опрошенных (32%) россиян не доверяли технологиям ИИ. Самыми сильными страхами были названы утечка собираемых им данных, использование в корыстных целях и риск принятия решений, за которые никто не несет ответственности [25]. Помимо названного, респонденты считали, что ИИ приведет к деградации населения (что, в целом, может быть близко к истине, учитывая последние тенденции в сфере образования, когда студенты считают приемлемым сдавать сгенерированный нейросетями текст в качестве реферата, курсового проекта и даже ВКР), а также слишком велики риски систематических сбоев и ошибок в работе.

В начале 2025 г., несмотря на все позитивные прогнозы разработчиков и прочих специалистов, уровень доверия к искусственному интеллекту падает. Это подтверждают данные исследований, одно из которых провел ВЦИОМ [13]: одновременно со стремительным освоением и внедрением данного инструмента во все сферы деятельности, происходит снижение доверия к нему со стороны пользователей (38% россиян не доверяют ИИ, это на 6% больше, чем в 2022 г.), при этом уровень недоверия среди аудитории 45–59 лет достигает 45%. В чем кроется такой парадокс однозначно сказать сложно, но очевидно, что чем больше среди людей понимания рисков и опасностей новой технологии, тем больше становится опасений касаясь возможных последствий его использования. В целом ключевые страхи россиян остались такими же, только прибавились еще и новые, связанные с мошенничеством и зависимостью детей и подростков от гаджетов. Таким образом, за последние несколько лет переломить общественное мнение относительно полезности ИИ не удалось. И здесь можно говорить о целом ряде причин.

Например, важным является недостаток квалифицированных кадров для настройки и управления таким программным обеспечением. Это не позволяет организациям углубляться и изучать все возможности нейросети, а, что называется, идти «по верхам», используя только доступные и понятные всем функции. Подобный подход приводит к низкому качеству создаваемого контента и негативному отношению аудитории к подобным опытам. А компания в результате теряет большие деньги и не может продолжать свои эксперименты.

Значительной сложностью является отсутствие полной картины мира (алгоритмы создают «информационный пузырь»), когда именно ИИ решает за пользователя, что главное, а что второстепенно и может быть проигнорировано, тем самым, не позволяя

человеку увидеть все происходящее вокруг, а сосредоточиться только на маленькой части. В результате, это приводит к ограниченности восприятия.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что, перевешивают ли плюсы использования ИИ минусы, пока определенно сказать невозможно. Очевидно, что есть позитивные моменты: в Роскомнадзоре обсуждается перспектива использования искусственного интеллекта для борьбы с дезинформацией в интернете. ИИ сможет выявлять дипфейки, определять контекст происходящего на видео и проверять факты. Его внедрение может произойти в срок от 3 до 5 лет [14].

В центре ИИ НИУ ВШЭ в 2024 г. уже разработали ассистента по проверке фактов [19]. Программа позволяет уменьшить риски ошибок и облегчить процесс проверки данных. Эксперименты по созданию нейросети для фактчекинга разрабатывают в Университете Лобачевского [18]. В первую очередь, проект направлен на помощь молодому поколению, но, если он будет общедоступным, пользоваться им смогут люди любого возраста, что существенно снизит риски стать жертвой обмана и манипуляций. Помимо университетских научных разработок, в онлайн-пространстве уже есть ряд приложений, которые также нацелены на определение степени достоверности информации. Среди них можно выделить: LongShot AI, который способен сопоставить текст с базами данных, научными статьями или иными открытыми материалами и определять степень его достоверности [29]. Программа Fabula позволяет быстро оценить достоверность статьи в интернете. Схожими возможностями обладают и ресурсы Logically, Wolfram, Factual, Pheme и пр. Все они позволяют оценить, насколько представленные сведения соответствуют действительности.

Кроме того, ИИ способен быстро принимать решения, находить закономерности в больших наборах данных и делать точные предсказания. Искусственный интеллект эволюционировал от простой программы по помощи в поиске информации к сложной системе, способной создавать аналитические тексты с последующей минимальной редакцией со стороны человека.

Однако отрицательные последствия заключаются прежде всего в том, что ИИ может представлять неточную или неполную информацию (для полных сведений необходимо постоянно пополнять базу данных), неправильно интерпретировать контекст, усиливать существующие стереотипы и предубеждения. ИИ кардинально меняет жизнь людей, делая одни действия проще и доступнее, а другие труднее и непонятнее. Такой скачок в развитии нейросетей не позволяет человечеству осознать и обдумать происходящее, заставляя осваивать и усваивать все буквально на ходу. Все это делает современного пользователя уязвимым с точки зрения медиабезопасности, ведь человеческое сознание не успевает отгородиться от всех нововведений, которыми активно пользуются манипуляторы.

Дипфейки как оружие информационной войны. ИИ способен создавать настолько качественные фейки, что они неотличимы от оригинала. И если еще в прошлом году метод анализа теней, отражения в глазах или артефакты генерации действительно позволяли распознать подделку, то в 2025 г. многие из них уже не актуальны. Конечно, появляются новые способы: частота моргания глаз и пр., но, скорее всего, уже в следующем году и они будут неэффективны.

В будущем технологии дипфейка из-за создания ложного видеоролика или фотоизображения могут не только испортить жизнь одному человеку, но привести к массовым беспорядкам, митингам и даже военным столкновениям. Согласно исследованию о фейках АНО «Диалог Регионы», в 2024 г. уникальных дипфейков стало в 5 раз больше, чем в 2023 г. Среди самых распространенных тем — дипфейки глав

регионов (35%), публикации, связанные с акцией «Солдат ребенка не обидит» (15%), дипфейки представителей Минобороны РФ (14%) [21].

Стоит также вспомнить, что даже примитивные возможности фотомонтажа позволяли представлять аудитории изображения пришельцев, НЛО или лохнесского чудовища, а также шантажировать политиков и знаменитостей с целью создания провокаций, сенсаций, давления на общественное мнение. С тех пор слово «дипфейк» имеет негативную коннотацию, хотя может использоваться и с благими намерениями. Таким образом, **дипфейк представляет собой синтетический контент, в котором фото- или видеоизображение и/или голос человека заменяется на другого.** В итоге получается, что человек может оказаться где-то, где его никогда не было, говорить то, что он на самом деле никогда не говорил, вести себя так, как в реальности он бы никогда себя не повел и т. п.

Такой подход открывает неограниченные возможности для манипуляторов, поскольку кардинально отличается от подделок прошлых поколений. Раньше для создания убедительной фотографии требовался по-настоящему профессиональный специалист, который тратил много времени и сил на подделку продукта. При этом результат все равно не мог обмануть эксперта. Сейчас генеративные сети доступны каждому, что порождает бесконечное количество дипфейков в информационном пространстве. В то же время сама медиасфера все больше влияет на человечество. По данным издания The Wall Street Journal количество случаев мошенничества с помощью дипфейков выросло на 700% за последний год [17]. А в России в 2024 г. мошенники стали в семь раз чаще использовать дипфейки в финансовой сфере [22].

Создание качественных дипфейков требует серьезных компьютерных мощностей и специальных знаний [4]. Они могут использоваться как для создания шуточного видео или рекламного ролика, так и для манипуляции общественным мнением (в том числе через СМИ) [11, с. 69]. Пример — скандально известный видеоролик 2018 г., на котором бывший президент США Барак Обама прямо оскорбляет действующего на тот момент президента Дональда Трампа. Этим видео автор ролика, Джордан Пил, продемонстрировал реальную информационную угрозу, которая способна серьезно повлиять на общественное мнение и настроения масс.

В рамках предвыборной кампании 2024 г. в США команда Д. Трампа также активно использовала нейросети для дискредитации политики Д. Байдена. В YouTube активно распространялся ролик Beat Biden, полностью сгенерированный ИИ. В нем аудитория должна была увидеть, какие проблемы ждут США при переизбрании действующего президента на второй срок [27]. В России дипфейки с политиками появляются все чаще. Опасность в том, что пользователи могут принять их за агитационные материалы или политическую рекламу, даже не подумав проверить на предмет подлога или подделки. В августе 2021 г. в интернете появился дипфейк, который за считанные часы стал вирусным. В видеоролике С. Лавров (министр иностранных дел РФ), Д. Проценко (главврач больницы № 40 в Коммунарке) и С. Шойгу (бывший на тот момент министром обороны РФ) советуются с обычным россиянином на темы ядерной войны, вакцинации и прочих важнейших государственных вопросов [15]. В конце видео главный герой (рядовой гражданин нашей страны) так напуган, что быстрее спешит на выборы, чтобы проголосовать и переложить принятие важных решений в надежные руки. Сразу после выхода ролика партия «Единая Россия» сообщила о своей непричастности к его созданию, что сразу позволило отнести данный контент к категории дипфейка.

Более того, теперь публичный деятель, чиновник, политик или представитель шоу-бизнеса может обвинить нейросеть и заявить, что его высказывания — результат работы ИИ, и он там никогда не был и никогда такого не говорил. Насколько возможно это

доказать — вопрос сложный и пока только начинающий подниматься в правовом, этическом и научном поле. Кстати, разговор о потенциальных этических угрозах ИИ в мире происходит все чаще. Одной из проблем на протяжении уже нескольких десятилетий является распознавание и определенная реакция ИИ на расу, пол, сексуальную ориентацию. Множество недовольств сегодня связано с дискриминацией, поскольку ИИ тесно связан лишь с той информацией, которой с ним поделился разработчик. Нередко при распознавании изображений нейросеть может проявлять признаки сексизма и расизма, определяя женщину в категорию домохозяйки, а чернокожего — в разряд преступников. Показателен в этом ключе материал американского агентства Bloomberg под названием «Люди предвзяты. Генеративный искусственный интеллект еще хуже» [28]. Для создания проекта журналисты издания попросили модели преобразования текста в изображение Stable Diffusion создать более 5 000 изображений работников различных профессий, а также людей, связанных с преступностью, а затем сравнили полученные изображения с правительственными данными о фактической расовой и половой принадлежности людей в этих группах. Полученный анализ показал, как модели увековечивают стереотипы, доводя их до крайностей, и используют креативные визуальные средства, чтобы наглядно продемонстрировать это читателям.

В 2025 г. законодательных актов, регулирующих деятельность ИИ, очень мало, этические аспекты находятся в стадии активного обсуждения, а разочарование пользователей в ИИ становится уже ощутимым. Более того, ошибочной информации становится все больше и появляются серьезные опасения, что подобные данные могут стать причиной заметных повреждений или даже гибели людей (обоснованные опасения эксперты высказывают особенно часто по поводу беспилотного транспорта, медицинского оборудования).

Нейросети — помощник VS противник: результаты опроса. В апреле-мае 2025 г. на факультете журналистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) прошло исследование среди студентов 1, 3 и 4 курсов бакалавриата очной формы обучения. Всего в опросе приняли участие 168 человек. Респондентам предлагалось ответить на 12 вопросов: 8 — были закрытого типа, остальные требовали развернутого ответа. Представленные результаты позволили определить отношение будущих работников медиасферы к ИИ, а также узнать, каковы риски применения нейросетей в условиях информационной войны.

На вопрос о том, можно ли в СМИ встретить сгенерированные тексты без указания на это, 76,4% ответили утвердительно, при этом чуть меньше четверти (23,6%) считают, что нельзя. Касаемо возможности определить самостоятельно, сгенерирован ли текст, мнения разделились: 36,6% (большинство) затруднились с ответом, 34,1% ответили отрицательно, 29,3% смогли выявить материал, созданный нейросетями. Интересны ответы на вопрос: «Какого рода сгенерированные элементы медиатекста можно встретить в информационном пространстве чаще всего (можно выбрать несколько вариантов)?» Большинство (74,8%) указали, что это визуальные элементы — фотографии, рисунки. На втором месте (60,2%) — статьи-списки по типу: Топ-5 лучших сериалов 2025 года и т.п. Замыкает тройку вариант: короткое сообщение, новостная заметка (так ответили 59,3%). Кроме того, студенты выделили инфографику (49,6%), рейтинги и прогнозы (35,8%), справочную информацию (30,9%), рецензии и комментарии (22%). Обращает на себя внимание ответ: лонгрид или аналитическая статья — этот вариант выбрали 26,8%, что наводит на мысль о нечетком представлении возможностей ИИ на современном этапе. Судя по всему, будущие журналисты считают, что нейросети способны также создавать объемные материалы аналитического

характера, при этом они не учитывают фактор оригинальности и качества содержательной стороны вопроса.

Первым открытым вопросом для респондентов была просьба описать маркеры распознавания сгенерированных текстов по смысловым признакам. Самым распространенным оказались повторы слов, некорректные формулировки и сюжетные несоответствия, при которых терялась логика повествования. Такой ответ дали 83,5% опрошенных. На втором месте по частотности оказались клишированные фразы и многочисленные шаблоны в тексте (отметили 62,9%). Третье место осталось за наличием в тексте малоиспользуемых в человеческой речи фраз и словосочетаний, бесполезный характер информации, частые повторы мысли и вводных слов (52,6%). Среди интересных ответов можно выделить: *«Непоследовательное изложение мысли. Общие выражения, нехватка смысла. Повторение одних и тех же тезисов разными словами»*; *«Часто бывают недостоверные факты»*; *«Отсутствие эмоциональной окрашенности»*; *«Содержание обобщено, иногда оторвано от реальности. Текст не всегда понятен обывателю, сух и содержит не подтверждение факты»*; *«Обычно нет причинно-следственной связи, все как-то раскидано»*. С одной стороны, мы видим некий общий базис, который отмечает подавляющее большинство респондентов. С другой стороны, есть расхождения в понимании таких текстов: для кого-то текст довольно сложен для восприятия из-за своей стилистики, а кто-то воспринимает его как простейший шаблонный материал, который легко сможет написать даже малообразованный человек.

На вопрос о маркерах ИИ-материалов по текстовым признакам самым частотным ответом были пунктуационные ошибки, которые, по мнению респондентов, проявились в либо чрезмерном, либо явно недостаточном их количестве (это отметили 63%). Кроме того, респонденты указали на отсутствие вопросительных и восклицательных предложений (54,9%), композиционные особенности — текст оформлен с подзаголовками и разбит на части, чаще всего нелогичные (42,7%), графические знаки: использование длинного тире, звездочки перед перечислением, двоеточия в конце предложений (35,2%). При этом 21,9% отметили отсутствие длинных предложений и ощущение некой обрывочности мысли, а другие 9,2% респондентов, наоборот, указали, что предложения слишком длинные, зачастую использован официально-деловой стиль речи. Интересно также, что многие ответы содержали в себе утверждение о наличии ошибок в пунктуации и даже орфографии, другая часть респондентов (хотя их было сравнительно меньше) отметили, что текст, наоборот, абсолютно грамотный, без ошибок и опечаток. Среди ответов также встречались: *«Простая структура текста. Отсутствие анализа»*; *«Ошибки в орфографии и пунктуации, либо же чрезмерное использование сложных слов, проф. жаргона и т.д.»*; *«Однообразный стиль. Слишком идеальная орфография и пунктуация»*.

Далее опрашиваемых попросили описать информационные угрозы, которые способен создать и решить ИИ. Самым частотным ответом стал риск столкнуться с фейком (отметили 77,8%), причем опасения вызывают не только *«поддельные фото, видео или аудиозаписи»*, но также *«посты в социальных сетях, публикации, подборки, тексты»*. На втором месте угроза встретить неверные данные: ошибки в цифрах, датах, именах, выдуманные цитаты, неправильные имена или должности, названия (так ответили 63,1%), замыкает тройку риск столкнуться с мошенниками и открыть ссылку, которая содержит в себе вирус (43%). Кроме представленных выше ответов, также встречались варианты: увидеть устаревшую информацию, получить сведения о несуществующих событиях, вступить в переписку с ботом или программой, выдающей себя за реального человека.

При этом респонденты отметили и возможности борьбы с информационными угрозами с помощью ИИ. 54,4% указали на возможности фактчекинга, поскольку *«ИИ способен лучше всех распознать дипфейк»*. Не менее важным респонденты указали способность быстрого поиска альтернативного источника представленного факта или поиск справочной (дополнительной) информации с помощью нейросети (33,9%). Существенным студенты также считают и способность ИИ представить первоисточники информации, метаданные файлов, определение авторства.

Еще один вопрос был связан с плюсами и минусами создания дипфейков. В качестве самого популярного ответа можно выделить тезис о попытке обмана людей с целью получения какой-либо выгоды (92%). В качестве примеров положительного использования дипфейков 61% отметили, что не могут назвать таковые, а оставшиеся ответы носили единичный характер. Среди них: *«Иногда встречаются смешные ролики»*; *«Забавно посмотреть, как меняют лица актеров в роликах»*; *«Мне нравятся дипфейки в рекламе, как в ролике Сбера с Милославским»*; *«В фильмах интересно, выглядит очень реалистично»*. Интересно отметить, что респонденты рассматривали дипфейк только как подделку видеофайлов, и в ответах никто не упомянул ни фото, ни аудиозаписи, хотя голосовые подделки сейчас тоже крайне распространены, а подделка фотографий — явление явно ненормальное.

Последний вопрос предлагал респондентам сделать свой прогноз о вероятности в ближайшие пять лет доминирования в информационном пространстве текстов, созданных нейросетями. 62,3% указали, что аналитический контент все равно останется за людьми, равно как и эмоциональные истории о людях. 17,2% указали, что действительно ИИ-текстов будет гораздо больше, чем тех, которые написал человек. Еще 13,1% уверены, что нейросети будут делать только короткие новости и справочные материалы, 7,4% уверены, что нейросети будут только подбирать информацию, а все публикации будут созданы людьми.

Проведенный опрос позволяет составить представление об опасностях и прогнозах касательно применения ИИ в условиях информационной войны. Прежде всего, бросается в глаза отсутствие понимания всех опасностей, которые несут в себе нейросети при умелом использовании персональных данных. Эта угроза явно не на первом месте у молодежной аудитории, что говорит о необходимости повышения уровня информационной безопасности и непрерывной просветительской работы для полного донесения всех возможных последствий неаккуратного обращения с этим инструментом. В целом, студенты довольно трезво оценивают свои возможности по распознаванию сгенерированных текстов: большинство либо не может их определить, либо не знает, сталкивалось ли с таким контентом. При этом небольшая часть уверена, что легко отличит такие тексты, что опять же, наводит на мысль о недостаточно полном представлении о всех возможностях применения ИИ, которые уже сейчас доступны не только специалистам, но и злоумышленникам.

В контексте возможностей использования ИИ респонденты выделяют гораздо больше минусов и рисков, в первую очередь, связанных с фейковым контентом, ошибками в фактической информации, придуманными сведениями. Дипфейк однозначно воспринимается как серьезнейшая угроза, способная обмануть и навредить человеку. При этом респонденты также осознают, что нейросеть может стать помощником в проверке данных, поиске источника данных, обнаружении ошибок и неточностей в тексте.

Заключение. Обострившаяся фаза информационного противостояния России с недружественными странами диктует новые условия формирования и существования

информационного пространства, которое в условиях цифровизации, повсеместного доступа к интернету и использования социальных сетей, практически невозможно контролировать. Следовательно, оградить граждан от деструктивного контента, который все чаще создается в неограниченном количестве в минимальные сроки благодаря технологиям ИИ, — задача невыполнимая. Нейросети сегодня способны создавать реалистичные видеоролики и фотографии, подделывать голос, создавать тексты любой сложности для любой цели, вести с человеком переписку 24/7, отвечать на любые вопросы пользователей, генерировать отзывы на произведения — перечислять все риски можно еще долго.

При этом ИИ может стать мощным помощником в борьбе с дезинформацией и фейками, поскольку, как отмечают специалисты — ничто не может также хорошо распознать дипфейк, созданный ИИ, как другой ИИ. Перепроверка данных, поиск источника информации, определение генерации текста — возможности, которые сейчас также активно применяются в разных сферах. На основе работы нейросетей пользователь может защитить себя от спама, заблокировать звонки мошенников, настроить фильтры проверки поступающей информации.

Возможности искусственного интеллекта позволяют использовать его максимально эффективно, исходя из целей и задач, которые преследует пользователь. Учитывая многообразие функций и постоянно обновляющиеся приемы, которые используют злоумышленники для обмана людей, только собственная осторожность, сознательность и внимательность, а также критическое отношение к любым получаемым сведениям, позволяют защитить человека от деструктивного контента и возможных негативных последствий от него.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бортник А.Д. Как искусственный интеллект изменит мир медиа рынка / А.Д. Бортник // Вестник магистратуры. — 2022. — №12–2 (135). — С. 84–87.
2. Галяшина Е.И. Фейковизация как средство информационной войны в интернет-медиа / Е.И. Галяшина и др. — М.: Блок-Принт, 2023. — 144 с.
3. Иванов А.Д. Роботизированная журналистика и первые алгоритмы на службе редакций международных СМИ / А.Д. Иванов // Знак. Проблемное поле медиаобразования. — 2015. — № 2 (16). — С. 32–40.
4. Колесникова Е.В. Технология deepfake в журналистике / Е.В. Колесникова // Мир современных медиа: новые возможности и перспективы: сб. научных трудов / под общ. ред. Д.В. Неренц. — М.: Знание-М, 2022. — С. 74–77.
5. Колодка А.А. Искусственный интеллект: защитить и защититься / А.А. Колодка, П.В. Метелкин, В.В. Леоненко // Интеллектуальные транспортные системы. — 2023. — № 25. — С. 41.
6. Маркеры фейка в медиатекстах: учебно-методическое пособие / И.А. Стернин, А.М. Шестерина, К.И. Грибанова [и др.]. — Воронеж: РИТМ, 2020. — 34 с.
7. Неренц Д.В. Специфика применения искусственного интеллекта в современном медиапространстве / Д.В. Неренц // Litera. — 2024. — № 8. — С. 186–198. — <https://doi.org/10.25136/2409-8698.2024.8.44025>.
8. Третьяков А.О. Метод определения русскоязычных фейковых новостей с использованием элементов искусственного интеллекта / А.О. Третьяков, О.Г. Филатова, Д.В. Жук // International Journal of Open Information Technologies. — 2018. — Т.6, № 12. — С. 54–60.
9. Фейки: коммуникация, смыслы, ответственность. Коллективная монография / С.Т. Золян, Н.А. Пробст, Ж.Р. Сладкевич, Г.Л. Тульчинский; под ред. Г.Л. Тульчинского. — СПб.: Алетейя, 2021. — 288 с.
10. Lewis S. A Decade of Research on Social Media and Journalism: Assumptions, Blind Spots, and a Way Forward / S. Lewis, M. Logan // Media and Communication. — 2018. — No 6 (4). — P. 11–23. — <https://doi.org/10.17645/mac.v6i4.1562>.
11. Marconi F. Newsmakers: Artificial Intelligence and the Future of Journalism / F. Marconi. — NY: Columbia University Press, 2020. — 216 p.
12. Stray J. Making Artificial Intelligence Work for Investigative Journalism / J. Stray // Digital Journalism. — 2019. — № 7 (8). — P. 1076–1097. — <https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1630289>.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

13. Бевза Д.В. России стали меньше доверять искусственному интеллекту: результаты исследований [Электронный ресурс] // Российская газета. — Режим доступа: <https://rg.ru/2025/02/12/rossiiane-stali-menshe-doveriat-iskusstvennomu-intellektu.html> (дата обращения: 18.07.2025).
14. Гуреева Ю. Роскомнадзор использует искусственный интеллект в борьбе с интернет-фейками [Электронный ресурс] // Российская газета. — Режим доступа: <https://rg.ru/2023/04/24/roskomnadzor-ispolzuet-iskusstvennyj-intellekt-v-borbe-s-internet-fejkami.html> (дата обращения: 21.07.2025).
15. В Сети появился вирусный ролик с дипфейками Лаврова, Проценко и Шойгу. Технологию все чаще используют в рекламе и политической агитации [Электронный ресурс] // Moscow Daily News. — Режим доступа: <https://www.mn.ru/smart/v-seti-rojavilsya-virusnyj-rolik-s-dipfejkami-lavrova-proczenko-i-shojgu-dipfejki-vse-chashhe-ispolzuyut-v-reklame-i-politicheskoy-agitaczii> (дата обращения: 20.07.2025).
16. Гурова Т. Хакнуть человечество / Т. Гурова // Эксперт [Электронный ресурс]. — 2019. — № 3. — Режим доступа: <https://pressa.ru/ru/top10/detail/haknut-chelovechestvo-10949#/> (дата обращения: 20.07.2025).
17. Емельянцева М. Мошенники стали чаще использовать дипфейки для обмана россиян: названы их самые популярные схемы [Электронный ресурс] / М. Емельянцева // Men Today. — Режим доступа: <https://www.mentoday.ru/life/news/10-04-2024/moshenniki-stali-chashche-ispolzovat-dipfeiki-dlya-obmana-rossiyan-nazvany-ih-samye-populyarnye-shemy/> (дата обращения: 28.07.2025).
18. ИИ и журналистика: как в ННГУ работают над нейросетью для фактчекинга [Электронный ресурс] // Институт филологии и журналистики Университета Лобачевского. — Режим доступа: <https://fil.unn.ru/news/ii-i-zhurnalistika-kak-v-nngu-rabotayut-nad-nejrosetyu-dlya-faktchekinga/> (дата обращения: 21.07.2025).
19. ИИ поможет делать фактчекинг: ученые ВШЭ упростили процесс верификации информации [Электронный ресурс] // Высшая школа экономики. — Режим доступа: <https://www.hse.ru/news/expertise/897116325.html> (дата обращения: 21.07.2025).
20. Искусственный интеллект в цифрах и фактах // РБК. — 2024. — № 1–2 (178).
21. Исследование по распространению фейковой информации. Ежегодный доклад АНО «Диалог Регионы» [Электронный ресурс] // Диалог о фейках 2.0. — Режим доступа: https://fakes2024.dialog.info/static/files/Исследование_2024.pdf (дата обращения: 11.07.2025).
22. Мошенники стали в семь раз чаще использовать дипфейки в секторе финансовых технологий [Электронный ресурс] // Искусственный интеллект Российской Федерации. — Режим доступа: <https://ai.gov.ru/mediacenter/moshenniki-stali-v-sem-raz-chashche-ispolzovat-dipfeyki-v-sektore-finansovykh-tehnologiy/> (дата обращения: 15.07.2025).
23. Нейростат [Электронный ресурс] // Яндекс. — Режим доступа: <https://ya.ru/ai/stat> (дата обращения: 30.06.2025).
24. Разработка Федерального проекта по развитию искусственного интеллекта. Презентация для рабочей группы 11 октября 2019 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://digital.gov.ru/uploaded/files/razrabotka-federalnogo-proekta-po-razvitiyu-iskusstvennogo-intellekta.pdf> (дата обращения: 16.07.2025).
25. Россияне назвали свои главные страхи перед искусственным интеллектом [Электронный ресурс] // РБК. — Режим доступа: <https://www.rbc.ru/society/28/12/2022/63ab45de9a7947664c3ef893> (дата обращения: 17.07.2025).
26. Чечулинский А. Искусственный интеллект пугает создателей: когда машины заменят людей [Электронный ресурс] // НТВ. — Режим доступа: <https://www.ntv.ru/novosti/2754471/> (дата обращения: 26.07.2025).
27. Beat Biden [Электронный ресурс] // YouTube. — Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=kLMMxgtxQ1Y&t=6s> (дата обращения: 21.07.2025).
28. Nikolett L., Bass D. Humans Are Biased. Generative AI Is Even Worse [Электронный ресурс] // Bloomberg. 2023. — Режим доступа: <https://www.bloomberg.com/graphics/2023-generative-ai-bias/?sref=pmOAxNp&ref=sigmaawards.org> (accessed: 20.07.2025).
29. Top 12 AI Fact-Checking Tools for Content Accuracy [Электронный ресурс] // Longshot. — Режим доступа: <https://www.longshot.ai/blog/best-ai-fact-checkers#10-spike> (accessed: 20.07.2025).

REFERENCES

1. Bortnik A.D. (2022). Kak iskusstvenny`j intellekt izmenit mir media ry`nka [How artificial intelligence will change the world of the media market]. Vestnik magistratury, 12–2 (135), 84–87. (In Russian).
2. Galyashina E.I. etc. (2023). Fejkovizaciya kak sredstvo informacionnoj vojny` v internet-media [Fake news as a means of information warfare in online media]. M.: Blok-Print. (In Russian).

3. Ivanov A.D. (2015). Robotizirovannaya zhurnalistika i pervy'e algoritmy` na sluzhbe redakcij mezhdunarodny`x SMI [Robotic journalism and the first algorithms in the service of international media editorial offices]. *Znak. Problemnoe pole mediaobrazovaniya*, 2 (16), 32–40. (In Russian).
4. Kolesnikova E.V. (2022). *Tehnologiya deepfake v zhurnalistike* [Deepfake technology in journalism] // *Mir sovremenny`x media: novy`e vozmozhnosti i perspektivy`*: sb. nauchny`x trudov / pod obshh. red. D.V. Nerents. (pp. 74–77). M.: Znanie-M. (In Russian).
5. Kolodka A.A., Metelkin P.V., Leonenko V.V. (2023). *Iskusstvenny`j intellekt: zashhitit` i zashhitit`sya* [Artificial intelligence: protect and defend yourself]. *Intellektual`ny`e transportny`e sistemy*, 25, 40–44. (In Russian).
6. Sternin I.A., Shesterina A.M., Gribanova K.I. (2020) *Markery` fejka v mediatekstax: uchebno-metodicheskoe posobie* [Fake markers in media texts: an educational and methodological guide]. Voronezh: RITM. (In Russian).
7. Nerents D.V. (2024). *Specifika primeneniya iskusstvennogo intellekta v sovremennom mediaprostranstve* [The specifics of the use of artificial intelligence in the modern media space]. *Litera*, 8, 186–198. <https://doi.org/10.25136/2409-8698.2024.8.44025>. (In Russian).
8. Tret`yakov A.O., Filatova O.G., Zhuk D.V. (2018). *Metod opredeleniya russkoyazy`chny`x fejkovy`x novostej s ispol`zovaniem e`lementov iskusstvennogo intellekta* [A method for identifying Russian-language fake news using artificial intelligence elements]. *International Journal of Open Information Technologies*, Vol.6, 12, 54–60. (In Russian).
9. Zolyan S.T., Probst N.A., Sladkevich Zh.R., Tul`chinskij G.L. (2021). *Fejki: kommunikaciya, smy`sly`, otvetstvennost`*. Kollektivnaya monografiya [Fakes: communication, meanings, responsibility. Collective monograph]. SPb.: Aletejya. (In Russian).
10. Lewis S., Logan M. (2018). A Decade of Research on Social Media and Journalism: Assumptions, Blind Spots, and a Way Forward. *Media and Communication*, 6 (4), 11–23. <https://doi.org/10.17645/mac.v6i4.1562>. (In English)
11. Marconi F. (2020). *Newsmakers: Artificial Intelligence and the Future of Journalism*. NY: Columbia University Press. (In English)
12. Stray J. (2019). Making Artificial Intelligence Work for Investigative Journalism. *Digital Journalism*, 7 (8), 1076–1097. <https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1630289>. (In English)

Поступила в редакцию 03.09.2025 г.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A WEAPON IN INFORMATION WARFARE

D.V. Nerents

Artificial intelligence in the context of information warfare of the 21st century can be viewed in two ways: as a threat and as a way of protection. More than once, both theorists and practitioners have emphasized that neural networks are a powerful tool at this stage, and how to use them is up to everyone to decide for themselves. However, despite the increase in media literacy and a fairly high level of caution among media consumers, attackers are finding new ways to deceive and manipulate, while the government and the media, on the contrary, are experimenting with using AI as a weapon in the fight against malicious content. The article attempts to systematize the accumulated experience and, based on a survey conducted among students of the Faculty of Journalism, correlate the level of benefits and harms from using this technology. The methods used are the method of generalization and systematization, the method of content analysis, as well as the survey method.

Key words: journalism, mass media, information warfare, artificial intelligence (AI), neural networks, information threat, survey, Faculty of Journalism.

Неренц Дарья Валерьевна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Российский государственный гуманитарный университет, Российская Федерация, г. Москва.
Доцент кафедры журналистики.
ORCID 0000-0002-6370-0157.
E-mail: ya.newlevel@yandex.ru.

Nerents Daria Valer'evna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Russian State University for the Humanities, The Russian Federation, Moscow.
Associate Professor of Department of Journalism.
ORCID 0000-0002-6370-0157.
E-mail: ya.newlevel@yandex.ru.